

**Новый вид *Byrrhus* (Coleoptera: Byrrhidae)
с Дальнего Востока России***

А.А. Гусаков¹, М.Э. Смирнов²

¹Зоологический музей Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 2

Zoological Museum of the Moscow Lomonosov State University

Bol'shaya Nikitskaya str., 2, Moscow 125009 Russia

e-mail: gusakov@zmmu.msu.ru

²153037, г. Иваново, ул. Громобоя, д. 27

Gromoboja str., 27, Ivanovo 153037 Russia

e-mail: msmirnov08@gmail.com

Ключевые слова: Coleoptera, Byrrhidae, *Byrrhus*, новый вид, Россия.

Key words: Coleoptera, Byrrhidae, *Byrrhus*, new species, Russia.

Резюме: Жук-пилюльщик *Byrrhus ivanovi* sp. n. описан из России.

Abstract: A pill beetle *Byrrhus ivanovi* sp. n. is described from Russia.

[Gusakov A.A.¹, Smirnov M.E.² A new species of *Byrrhus* (Coleoptera: Byrrhidae) from the Russian Far East*]

Согласно последнему изданию каталога жуков Палеарктики, в фауне России выявлено 13 видов рода *Byrrhus* Linnaeus, 1767 (Jäger, Pütz, 2016). Ещё один, оказавшийся новым для науки, вид этого рода найден на Дальнем Востоке и описывается ниже.

Byrrhus ivanovi sp. n.

Рис. 1-2, 5

Byrrhus (s. str.) *sochondensis*: Чернышёв, 2005: 154 (Лазовский заповедник и его окрестности); Чернышёв, 2006: 291 (partim, Южное Приморье); Чернышёв, 2009: 137.

* Работа выполнена в рамках государственного задания Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (тема № 121032300105-0). The work was carried out within the framework of the state assignment of Moscow State University. M.V. Lomonosov (topic No. 121032300105-0).

Типовая местность. Россия, Приморский край, село Каменушка (~ 43°37'23" с. ш., 132°13'50" в. д.) близ Уссурийска.

Диагноз. Маленький, нелетающий *Byrrihus*, покрытый сверху многочисленными полуприлегающими дуговидно изогнутыми волосками.

Описание. Самец (Рис. 1-2). Тело широкоовальное, чёрное; кутикула придатков головы и ног большей частью светлее, от тёмно-бурой до коричневой. Верх в многочисленных полуприлегающих дуговидно изогнутых волосках чёрного, коричневого и белого цвета. Низ в редких коротких светлых прилегающих волосках. Длина, измеренная от середины переднего края переднеспинки до вершин надкрылий: 3.9-4.1 мм. Ширина: 2.8-3.0 мм.

Глаза удлинненно-овальной формы, не выпуклые, их длина (высота) в 1.87 раза превосходит максимальную ширину и в 6 раз больше длины щеки. Верхняя губа грубо пунктированная, за исключением гладкого слегка выпуклого переднего края, с торчащими золотисто-жёлтыми щетинками. Голова в крупных точках, расстояние между которыми значительно меньше их диаметра. Темя посередине без красноватого пятна. Усики сравнительно тонкие; 3-й членик усиков самый длинный, примерно в 2.6 раза длиннее своей максимальной ширины; 6-10-й членики отчётливо поперечные, увеличивающиеся в ширину; 11-й членик самый крупный, широко закругленный на вершине.

Переднеспинка при осмотре сбоку сильно выпуклая, сверху мелко пунктированная, умеренно блестящая; проплевры широкие, вогнутые, тонко шагреневанные, блестящие. Переднегрудь по переднему краю тонко окаймлена; поверхность четко пунктированная, блестящая; отросток длиннее своей ширины, с широко закруглённой вершиной. Щиток хорошо заметный, густо покрытый чёрными волосками. Среднегрудь поперечная, с глубокой U-образной выемкой на переднем крае, отчётливо пунктированная, блестящая.

Надкрылья с поперечными перевязями из светлых волосков; при осмотре сбоку сильно выпуклые; наиболее широкие у середины своей длины; с 11 тонкими бороздками, из которых вторая доходит только примерно до середины

надкрылий, а одиннадцатая слабо различима у края надкрылий в предвершинной трети их длины; промежутки сравнительно редко пунктированные, не морщинистые, заметно блестящие. Плечевые, предвершинные бугры надкрылий и крылья отсутствуют. Середина заднегруди умеренно пунктированная, блестящая, как и середина первого брюшного стернита. Брюшные стерниты большей частью в мелкой зернистости и грубой шагреневке, матовые.

Эдегус (Рис. 5) на вершине очень слабо изогнут дорсовентрально; фаллобаза асимметричная; срединная лопасть длиннее параметра, слабо расширенная, её вершина нешироко закруглённая; параметры плавно сужающиеся, с загнутыми наружу крючковидными вершинами. Длина эдегуса: 1.4 мм.

Дифференциальный диагноз. Небольшими размерами, характером опушения верхней стороны тела и строением эдегуса описываемый вид наиболее сходен с *Byrrhus sochondensis* Tshernyshev, 1999 (Рис. 3-4, 6-7) из Южного Забайкалья, но хорошо отличается от последнего меньшими размерами, пропорциями тела, строением усиков, скульптурой надкрылий, цветом опушения щитка и бескрылостью. Тело *B. ivanovi* **sp. n.** меньше (3.9-4.1 мм), широкоовальное, с наибольшей шириной у середины надкрылий, при осмотре сбоку максимально выпуклое в средней части; усики тоньше, их третий членик в 2.6 раза длиннее ширины; промежутки надкрылий без явственно выраженной поперечной морщинистости; щиток в густых чёрных волосках; крылья отсутствуют. Тело *B. sochondensis* крупнее (4.8-4.9 мм), продолговато овальное, наиболее широкое несколько за серединой надкрылий, при осмотре сбоку максимально выпуклое в задней трети своей длины; усики толще, их третий членик только в 2 раза длиннее своей ширины; промежутки надкрылий, особенно на боках, с выраженной поперечной морщинистостью; щиток в светлых волосках; крылья нормально развиты (Tshernyshev, Pütz 1999: 18 - «Hind wings normal.»).

Материал. Голотип (в коллекции Зоологического музея МГУ), ♂ с двумя этикетками: 1) белая, фотографическая: «ю Приморье Каменушка бл. Усурийск 4 VI 1984 [Н.Б.] Никитский»; 2) красная, печатная: «HOLOTYPUS *Byrrhus IVANOVI* Gusakov

et Smirnov». Экземпляр очень хорошей сохранности, смонтированный на уголке из плотного белого картона; эдеагус наклеен на другом уголке, подколотом на той же булавке. Паратипы: Приморский край: 1 ♂ (в коллекции А.А. Городинского), Барабаш-Левада, в почвенную ловушку, 10.07-5.08.2004, А.А. Городинский; 1 ♂ (в коллекции С.Н. Иванова), около 40 км северо-западнее Уссурийска, окрестности Чернятино, гора Синеловка, 18.05.2023, С.Н. Иванов.

Сравнительный материал. Голотип (♂), и два паратипа (♂ и ♀), *Byrrhus sochondensis* Tshernyshev, 1999 (Рис. 3-4, 6-7) из коллекции Сибирского зоологического музея Института систематики и экологии животных СО РАН в Новосибирске.

Распространение. Известен по десяти экземплярам (самцам и самкам), собранным на юге Приморского края (смотри «Материал» + (Чернышёв, 2005, 2006, 2009)). Имаго встречаются со второй половины апреля до первой декады сентября. В горы поднимается примерно до 1600 м.

Этимология. Патроним. Вид назван в честь Сергея Николаевича Иванова – известного энтомолога из Владивостока, собравшего часть типовой серии этого нового таксона.

Благодарности. Авторы искренне признательны А.А. Городинскому (Москва) и С.Н. Иванову (Владивосток) за возможность изучать их энтомологические сборы, С.Э. Чернышёву (Новосибирск) за возможность исследовать типовые экземпляры *Byrrhus sochondensis*, а также М.А. Лазареву за доброжелательное внимание к нашей работе.

ЛИТЕРАТУРА

- Чернышёв С.Э. 2005. К фауне жуков-пилюльчиков (Coleoptera, Byrrhidae) Дальнего Востока России. [с. 151-155.] - Научные исследования природного комплекса Лазовского заповедника. Владивосток: Русский Остров. 334 с. (Труды Лазовского государственного природного заповедника им. Л.Г. Капланова. Выпуск 3).
- Чернышёв С.Э. 2006. Обзор фауны жуков-пилюльчиков (Coleoptera: Byrrhidae) России и сопредельных территорий. Таксономический состав. - Труды Русского энтомологического общества. 77: 287-293.
- Чернышёв С.Э. 2009. Семейство Byrrhidae - Пилюльчики. [с. 137-138] - Насекомые Лазовского заповедника. Владивосток: Дальнаука. 464 с. +

А.А. Гусаков, М.Э. Смирнов / A.A. Gusakov, M.E. Smirnov

16 цв. вкл.

Jäger O., Pütz A. 2016. Family Byrrhidae Latreille, 1804. - Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Leiden, Boston: Brill: 574-591.

Tshernyshev S.E., Pütz A. 1999. New data on the fauna of pill beetles (Coleoptera: Byrrhidae) of Russia. - Russian entomological journal. 8 (1): 15-22.

Рис. 1-2. *Byrrhus ivanovi* sp. n., самец, паратип из коллекции С.Н. Иванова: 1 - общий вид сверху; 2 - общий вид сбоку. Автор снимков: М.Э. Смирнов.

Рис. 3-4. *Byrrhus sochondensis* Tshernyshev, 1999, самец, голотип: 3 - общий вид сверху; 4 - общий вид сбоку. Автор снимков: А.А. Гусаков.

Рис. 5-7. *Byrrhus* spp., эдеагус сверху: 5 – *B. ivanovi* sp. n., паратип из коллекции С.Н. Иванова; 6 – *B. sochondensis* Tshernyshev, 1999, голотип; 7 – то же, паратип. Авторы снимков: М.Э. Смирнов, А.А. Гусаков.

Поступила / Received: 10.06.2024
Принята / Accepted: 23.07.2024